

**UPAYA MENINGKATKAN KINERJA GURU MELALUI SUPERVISI KEPALA
SEKOLAH PADA SEKOLAH DASAR NEGERI 2 TEGALJADI
TAHUN PELAJARAN 2018/2019**

I NYOMAN SANGLAH
SEKOLAH DASAR NEGERI 2 TEGALJADI, MARGA, TABANAN
Email: Nvomansanglah03@gmail.com

ABSTRACT

In order to carry out the above duties and responsibilities, a teacher is required to have certain abilities and skills. These abilities and skills are part of the professional competence of teachers. In order to make teachers as professionals, there is a need for continuous and continuous coaching, as well as making teachers as workers need to be cared for, respected and acknowledged for their professionalism. Teacher performance will be good if the teacher has carried out the elements consisting of high loyalty and commitment to teaching tasks, mastering and developing learning materials, discipline in teaching and other duties, creativity in the implementation of teaching, cooperation with all school members, leadership that is a role model for students, a good personality, honest and objective in guiding students, and responsibility for their duties.

In addition to performance, teacher motivation in carrying out duties and responsibilities is also important for efforts to improve the learning process which will improve the quality of existing education. This research is a school action research research subject of teachers and principals. This research is SD Negeri 2 Tegaljadi, academic year 2018/2019. In this study consisted of two cycles. Where in each cycle consists of planning, action, observation, evaluation and reflection. Data collection through observation and tests. In addition to using observation, the data collection techniques used were direct assessment. The results of the study explain that the implementation of school principal supervision can be carried out effectively at SD Negeri 2 Tegaljadi besides that the implementation of school principal supervision has been proven to increase the motivation and performance of teachers at SD Negeri 2 Tegaljadi in the 2018/2019 academic year.

Key words: work motivation, teacher performance, and school principal supervision

ABSTRAK

Dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab di atas, seorang guru dituntut memiliki beberapa kemampuan dan keterampilan tertentu. Kemampuan dan ketrampilan tersebut sebagai bagian dari kompetensi profesionalisme guru. Untuk menjadikan guru sebagai tenaga profesional maka perlu diadakan pembinaan secara terus menerus dan berkesinambungan, serta menjadikan guru sebagai tenaga kerja perlu diperhatikan, dihargai dan diakui keprofesionalannya. Kinerja guru akan baik jika guru telah melakukan unsur-unsur yang terdiri dari kesetiaan dan komitmen yang tinggi pada tugas mengajar, menguasai dan mengembangkan bahan pelajaran, kedisiplinan dalam mengajar dan tugas lainnya, kreativitas dalam pelaksanaan pengajaran, kerjasama dengan semua warga sekolah, kepemimpinan yang menjadi panutan siswa, kepribadian yang baik, jujur dan objektif dalam membimbing siswa, serta tanggung jawab terhadap tugasnya.

Selain kinerja, motivasi guru dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya juga merupakan hal penting bagi upaya meningkatkan proses pembelajaran yang akan dapat meningkatkan kualitas pendidikan yang ada. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan sekolah subyek penelitian guru dan kepala sekolah. Penelitian ini SD Negeri 2 Tegaljadi, tahun pelajaran 2018/2019. Dalam penelitian ini terdiri dari dua siklus. Dimana dalam setiap siklus terdiri dari perencanaan, tindakan, pengamatan, evaluasi dan refleksi. Pengumpulan data melalui pengamatan dan tes. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini selain menggunakan observasi juga menggunakan penilaian langsung. Hasil penelitian menerangkan bahwa pelaksanaan supervisi

kepala sekolah dapat dilaksanakan secara efektif di SD Negeri 2 Tegaljadi selain itu pelaksanaan supervisi kepala sekolah terbukti dapat meningkatkan motivasi dan kinerja guru di SD Negeri 2 Tegaljadi Tahun pelajaran 2018/2019.

Kata kunci: motivasi kerja, kinerja guru, dan supervisi kepala sekolah

PENDAHULUAN

Berdasarkan UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara. Dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya, guru sebagai profesi menyanggah persyaratan tertentu sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam pasal 39 (1) dan (2) dinyatakan bahwa: Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

Peningkatan mutu pendidikan dapat berhasil tergantung pada banyak hal, terutama mutu gurunya (Tilaar, 2000:104). Untuk menjadikan guru sebagai tenaga profesional maka perlu diadakan pembinaan secara terus menerus dan berkesinambungan,

serta menjadikan guru sebagai tenaga kerja perlu diperhatikan, dihargai dan diakui keprofesionalannya. Untuk membuat mereka menjadi profesional tidak semata-mata hanya meningkatkan kompetensinya baik melalui pemberian penataran, pelatihan maupun memperoleh kesempatan untuk belajar lagi namun perlu juga memperhatikan guru dari segi yang lain seperti peningkatan disiplin, pemberian motivasi, pemberian bimbingan melalui supervisi, dan pemberian insentif yang layak dengan keprofesionalnya sehingga memungkinkan guru menjadi puas dalam bekerja sebagai pendidik.

Ada beberapa hal yang menyebabkan meningkatnya kinerja guru, namun penulis mencoba mengkaji masalah supervisi yang diberikan oleh kepala sekolah. Supervisi dalam hal ini adalah mengenai tanggapan guru terhadap pelaksanaan pembinaan dan bimbingan yang diberikan oleh kepala sekolah yang nantinya berdampak kepada kinerja guru yaitu kualitas pengajaran.

Selain kinerja, motivasi guru dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya juga merupakan hal penting bagi upaya meningkatkan proses pembelajaran yang akan dapat meningkatkan kualitas pendidikan yang ada. Motivasi kerja pada dasarnya merupakan

sesuatu yang menimbulkan semangat atau dorongan dan kerja. Oleh sebab itu, motivasi kerja dalam psikologi sebagai pendorong semangat kerja (Pandji Anoraga, 2005:35). Guru menjadi seorang pendidik karena adanya motivasi untuk mendidik. Bila tidak punya motivasi maka ia tidak akan berhasil untuk mendidik/mengajar. Keberhasilan guru dalam mengajar karena dorongan/motivasi ini sebagai pertanda apa yang telah dilakukan oleh guru telah menyentuh kebutuhannya. Kegiatan mengajar yang dilakukan oleh guru yang diminatinya karena sesuai dengan kepentingannya sendiri. Guru yang termotivasi dalam bekerja maka akan menimbulkan kepuasan kerja, karena kebutuhan-kebutuhan guru yang terpenuhi mendorong guru meningkatkan kinerjanya.

Permasalahan yang sering terjadi dalam proses pembelajaran yang dapat berdampak pada rendahnya kualitas pembelajaran adalah terletak pada masalah kinerja dan motivasi guru. Kinerja dan motivasi yang rendah pada guru akan dapat berpengaruh terhadap rendahnya kualitas pembelajaran yang ada di sekolah. Untuk itu perlu upaya yang dapat dilakukan dalam rangka mempertahankan sekaligus meningkatkan kinerja dan motivasi kerja guru di sekolah. Salah satu upaya yang dirasakan paling efektif dalam rangka meningkatkan kinerja dan motivasi kerja guru adalah mengoptimalkan peran kepala sekolah melalui supervisi.

Terkait dengan upaya peningkatan kinerja guru di SD Negeri 2 Tegaljadi, Kepala Sekolah selalu berupaya untuk meningkatkan kinerja para guru melalui perhatian terhadap kegiatan-kegiatan supervisi kepala kelas, perhatian terhadap kesejahteraan guru dan upaya meningkatkan motivasi kerja guru di SD Negeri 2 Tegaljadi. Karena diketahui bahwa perhatian terhadap aspek-aspek tersebut sangat penting dalam upaya meningkatkan kinerja guru selama ini. Supervisi Kelas sebagai suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah diharapkan dapat membantu pencapaian tugas dan pekerjaan gurudan pegawai sekolah untuk dapat melaksanakan pekerjaannya secara efektif (M. Ngalm Purwanto, 2004:32). Selain itu melalui supervisi diharapkan dapat mengembangkan efektivitas kinerja guru dalam kaitannya dengan tugas-tugas utama pendidikan (Jones dalam Mulyasa, 2004: 155). Bertitik tolak dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tindakan sekolah dengan judul “Upaya Meningkatkan Motivasi dan Kinerja Guru Melalui Supervisi Kepala Sekolah Pada SD Negeri 2 Tegaljadi Tahun Pelajaran 2018/2019”.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Penelitian Tindakan Sekolah (PTS). Penelitian tindakan sekolah merupakan penelitian partisipatoris

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Dalam menggunakan metode dokumentasi ini, penulis bermaksud untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian yang berupa data-data yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. (Ridwan, 2005:77). Data-data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data yang terkait langsung dengan data-data informasi tertulis mengenai proses-proses pemberian pembelajaran. Penelitian ini menggunakan dokumentasi berupa rekaman, foto, dan catatan tentang sekolah tempat yang peneliti teliti.

Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus. Sebagai indikator penilaian peningkatan motivasi dan kinerja guru yang ada di SD Negeri 2 Tegaljati dapat dilihat dari : 1) Motivasi , 2) Kinerja. Dari hasil indikator kinerja tersebut, untuk dapat melihat keberhasilan dari pelaksanaan tindakan dalam penelitian ini maka perlu ditetapkan target pencapaian kinerja. Di mana dalam penelitian ini tindakan supervisi kepala sekolah dikatakan berhasil meningkatkan motivasi dan kinerja guru apabila dengan pelaksanaan tindakan tersebut mampu mencapai penilaian motivasi dan kinerja kepala sekolah yaitu 75% dari guru mempunyai penilaian yang baik. .

Kegiatan penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap. Tahap-tahap dalam dalam PTS yang disampaikan oleh I.G.A.K.

Wardani (2007:2.4) sebagai berikut: (1) merumuskan masalah, merencanakan tindakan dan persiapan (*planning*), (2) pengenalan tahap awal terhadap penerapan *reward and punishment* (3) penyusunan rencana tindakan (4) pelaksanaan yaitu implementasi tindakan (5) pengamatan, dan (6) refleksi

1. Persiapan (*planning*)

Pada tahap persiapan peneliti memberitahu kepada guru Sekolah SD Negeri 2 Tegaljati bahwa peneliti akan melakukan kegiatan Penelitian Tindakan Sekolah (PTS). Penelitian Tindakan Sekolah ini dirancang untuk penyempurnaan atau peningkatan motivasi dan kinerja guru (Susilo,2007:16). Di dalam prosedur penelitian ini ditekankan pada mekanisme penelitian pihak-pihak yang terkait secara aktif, alat atau instrumen yang digunakan adalah blanko pengamatan atau cek lis, kertas, dan jam.

Dalam penelitian ini rencana tindakan yang dilakukan berupa siklus-siklus. Setiap siklus memuat beberapa langkah untuk menyelesaikan permasalahan. George Boeree, (2008: 63-64) menjelaskan bahwa siklus-siklus dalam penelitian merupakan tahap awal untuk mencoba mengatasi permasalahan.

a. Perencanaan

Untuk melaksanakan tindakan dalam perencanaan pada siklus diperlukan

rancangan yang dijadikan pedoman peneliti. Sementara yang dipersiapkan peneliti untuk dijadikan pedoman. Dalam penelitian ini perencanaan dilakukan dengan melakukan wawancara kepada kepala sekolah, terkait dengan pelaksanaan penelitian yaitu pelaksanaan supervisi kepala sekolah dalam rangka meningkatkan motivasi dan kinerja guru. Peneliti dan kepala sekolah melakukan kerja sama dalam rangka perencanaan kegiatan supervisi.

Perencanaan juga dilakukan dengan mempersiapkan antara lain yaitu :

- 1) Aspek penilaian motivasi dan kinerja.
- 2) Blangko penilaian motivasi dan kinerja
- 3) Pedoman observasi wawancara.
- 4) Menetapkan jadwal pelaksanaan supervisi.

b. Tindakan

Di dalam pelaksanaan supervisi kepala sekolah yang diterapkan dalam rangka meningkatkan motivasi dan kinerja guru di SD Negeri 2 Tegaljati dilakukan baik secara perseorangan maupun secara kelompok. Supervisi perseorangan dilakukan dengan melakukan : 1) kunjungan kelas, 2) percakapan pribadi, 3) kunjungan antar kelas, 4) penilaian sendiri. Sedangkan teknik supervisi kelompok meliputi : 1) kepanitiaan, 2) kursus, 3) laboratorium kelompok, 4) bacaan terpimpin, 5) demonstrasi pembelajaran, 6) perjalanan staf, 7) diskusi panel, 8) perpustakaan profesional, 9) organisasi

profesional, 10) bulletin supervisi, 11) sertifikasi guru, 12) tugas belajar, 13) pertemuan guru.

Supervisi dilakukan oleh kepala sekolah setiap saat pada kelas-kelas terkait motivasi dan kinerja guru dalam proses pembelajaran. Pelaksanaan supervisi juga dilakukan dengan melakukan diskusi dan memberikan arahan kepada guru terkait dengan permasalahan yang dijumpai pada saat supervisi. Seperti ada kelas yang terlihat sangat ramai dan gaduh. Pada saat itu pula kepala sekolah memberikan pengarahan kepada guru untuk mengatasinya. Selain itu juga apabila terdapat kelas yang ditinggalkan oleh gurunya kepala sekolah juga harus mengarahkan kepada guru piket untuk segera mengatasinya.

Dari hasil pelaksanaan supervisi kepala sekolah tersebut diharapkan kepala sekolah akan dapat melakukan penilaian atau evaluasi terhadap motivasi dan kinerja guru yang sesungguhnya. Supervisi dilakukan tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu. Dalam setiap pelaksanaan supervisi kepala sekolah memberikan penilaian terhadap aspek motivasi dan kinerja sesuai dengan yang telah direncanakan untuk mengetahui penilaian motivasi dan kinerja setiap guru dalam proses pembelajaran.

c. Observasi

Dalam penelitian ini observasi dilakukan mulai sebelum pelaksanaan tindakan yang

ditujukan untuk mengetahui kondisi awal, selama pelaksanaan tindakan dan setelah pelaksanaan supervisi terkait dengan penilaian terhadap motivasi dan kinerja guru dalam proses pembelajaran. Dengan demikian observasi dalam penelitian ini dilaksanakan selama proses pembelajaran peneliti mengadakan analisis kelebihan dan kekurangan dari tindakan tersebut. Kekurangan yang ditemukan pada siklus I akan diperbaiki pada siklus berikutnya. Observasi yang dilakukan terhadap guru selama satu minggu pada siklus satu, selalu dievaluasi dan dianalisa terkait dengan motivasi guru dan kinerja guru. Supervisi kepala sekolah dilaksanakan selama satu minggu terhadap semua kegiatan guru yang adadi sekolah, baik kegiatan pembelajaran di kelas maupun kegiatan di luar pembelajaran di dalam kelas.

d. Evaluasi dan Refleksi

Evaluasi atau penilaian dilakukan untuk menentukan apakah terdapat peningkatan motivasi dan kinerja guru setelah dilakukan supervisi kepala sekolah. Apabila dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan dan target pencapaian motivasi dan kinerja guru belum tercapai, maka perlu adanya langkah perbaikan terhadap pelaksanaan supervisi untuk siklus berikutnya agar dalam penerapannya dapat meningkatkan motivasi dan kinerja guru. Dari hasil penilaian terhadap pelaksanaan tindakan

pada siklus I, maka perlu dilakukan refleksi apakah pelaksanaan tindakan pada siklus I tersebut mampu mencapai target peningkatan motivasi dan kinerja yang telah ditetapkan yaitu 75% guru mempunyai penilaian terhadap motivasi dan kinerja yang baik. Apabila dalam penilaian masih di bawah target yang ditetapkan, maka perlu dilakukan perbaikan atas pelaksanaan tindakan terhadap siklus I pada siklus berikutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

SD Negeri 2 Tegaljadi dengan status Negeri termasuk sekolah Imbas dengan Akreditasi A, dengan Status Kepemilikan Pemerintah Daerah. SD Negeri 2 Tegaljadi beralamatkan di Desa Tegaljadi, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan. Jarak sekolah ke kecamatan kurang lebih 1 km dan jarak sekolah dari kabupaten kurang lebih 5 km. Untuk mendapatkan data peneliti perlu melakukan wawancara dengan pihak guru. Dalam hal ini peneliti wawancara dengan guru kelas III, guru kelas IV, dan guru kelas VI SD Negeri 2 Tegaljadi. Secara rinci guru SD Negeri 2 Tegaljadi berjumlah 10 orang, yang terdiri 1 orang Kepala Sekolah. 8 orang guru. Karyawan / pegawai SD Negeri 2 Tegaljadi berjumlah 1 orang.

Hasil Penelitian

1. Kondisi Awal (Pra Siklus)

Dalam penelitian ini sebelum dilakukan tindakan, peneliti perlu terlebih dahulu mengetahui kondisi awal yang ada terkait dengan penilaian terhadap kinerja

guru yang ada di SD Negeri 2 Tegaljadi tahun 2018/2019.

Berdasarkan hasil penilaian terhadap kondisi awal terkait dengan pembelajaran yang masih rendah, maka perlu mendapatkan tindakan untuk dapat meningkatkan kinerja guru. Salah satu upaya yang diterapkan di SD Negeri 2 Tegaljadi, yaitu dengan melaksanakan supervisi Kelas guru. Sementara itu hasil penilaian kinerja guru pada kondisi awal (pra siklus) yang ada di SD Negeri 2 Tegaljadi tahun pelajaran 2018/2019 secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Kondisi Awal Penilaian Kinerja Guru

No.	Kategori Penilaian	Jumlah	%	Rata-rata
1.	Baik	0	0	
2.	Cukup Baik	9	84,20	5,95
3.	Kurang Baik	1	15,80	Kurang Baik
Jumlah		10	100	

Sumber : Data primer yang diolah.

Berdasarkan penilaian kinerja guru pada kondisi awal (pra siklus) dapat diketahui bahwa guru yang mempunyai penilaian kinerja yang cukup baik ada 9 orang atau mencapai 75% dari total guru yang diamati. Sedangkan guru yang mempunyai penilaian kinerja yang kurang baik terdapat 10 guru atau 25% dari total guru yang diamati dalam penelitian ini.

Selain itu dapat diketahui bahwa rata-rata penilaian kinerja guru pada kondisi awal (pra siklus) menunjukkan nilai 5,98 atau masuk dalam kategori kurang baik. Dalam siklus I dilaksanakan sebagai bentuk upaya

untuk dapat mengatasi masalah rendahnya motivasi dan kinerja guru yang ada di SD Negeri 2 Tegaljadi Mengwi. Dalam pelaksanaan observasi dan supervisi guru pada siklus I dilakukan dengan menggunakan teknik supervisi perorangan seperti: 1) kunjungan kelas, 2) percakapan pribadi, 3) kunjungan antar kelas, 4) penilaian sendiri. Sedang teknik supervisi kelompok meliputi : 1) kepanitiaan, 2) kursus, 3) laboratorium kelompok, 4) bacaan terpimpin, 5) demonstrasi pembelajaran, 6) perjalanan staf, 7) diskusi panel, 8) perpustakaan profesional, 9) organisasi profesional, 10) bulletin supervisi, 11) sertifikasi guru, 12) tugas belajar, 13) pertemuan guru.

Dari hasil pelaksanaan supervisi tersebut diharapkan guru akan dapat melakukan penilaian atau evaluasi terhadap motivasi dan kinerja guru yang sesungguhnya. Supervisi dilakukan tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu. Dalam setiap pelaksanaan supervisi kepala sekolah memberikan penilaian terhadap aspek motivasi dan kinerja sesuai dengan yang telah direncanakan untuk mengetahui penilaian motivasi dan kinerja setiap guru dalam proses pembelajaran.

siklus I dapat menunjukkan peningkatan kinerja guru yang ada di SD Negeri 2 Tegaljadi tahun pelajaran 2018/2019. Adapun peningkatan kinerja guru dengan adanya pelaksanaan supervisi kelas

dalam siklus I secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Penilaian Kinerja Guru pada Siklus I

No.	Kategori Penilaian	Jumlah	%	Rata-rata
1.	Baik	9	90	6,69 Cukup Baik
2.	Cukup Baik	1	10	
3.	Kurang Baik	0	0	
Jumlah		10	100	

Sumber: Data primer yang diolah.

Berdasarkan penilaian kinerja guru pada siklus I dapat diketahui bahwa guru yang mempunyai penilaian kinerja yang cukup baik ada 9 orang atau mencapai 90% dari total guru yang diamati. Sedangkan guru yang mempunyai penilaian kinerja yang baik terdapat 1 guru atau 10% dari total guru yang diamati dalam penelitian ini. Selain itu dapat diketahui bahwa rata-rata penilaian kinerja guru pada siklus I menunjukkan nilai 6,69 atau masuk dalam kategori cukup baik. Dengan demikian dapat diketahui bahwa kinerja guru yang ada di SD Negeri 2 Tegaljadi tahun 2018/2019 mengalami peningkatan setelah dilaksanakannya supervisi guru. Dari yang semula mempunyai rata-rata penilaian 5,95 meningkat menjadi 6,69.

Dari hasil pelaksanaan supervisi guru pada siklus I masih terdapat banyak kekurangan yang masih perlu diperbaiki agar mampu menghasilkan aktivitas supervisi yang efektif. Dimana dalam pelaksanaan supervisi pada siklus I belum dilaksanakan

secara matang mengingat perencanaan yang dilakukan masih terbatas pada perencanaan yang sederhana. Perencanaan kegiatan supervisi yang dilaksanakan pada siklus I belum dilakukan secara trstruktur dengan baik. Selain itu kurangnya koordinasi antara kepala sekolah dengan guru dalam pelaksanaan supervisi. Kepala sekolah kurang dapat memanfaatkan fasilitas dan sumber daya yang ada di sekolah guna mendukung kegiatan supervisi. Sebagai bentuk refleksi dalam penelitian ini, masih dibutuhkan perencanaan yang lebih matang untuk menghasilkan supervisi kepala sekolah yang lebih efektif. Selain itu diperlukan adanya koordinasi antara kepala sekolah dengan guru guna meningkatkan efektifitas pelaksanaan supervisi ini. Untuk itu dalam pelaksanaan supervisi ini perlu dilakukan perbaikan pada siklus berikutnya.

Dalam siklus II dilaksanakan sebagai bentuk refleksi dari pelaksanaan supervisi kepala sekolah yang telah dilakukan pada siklus I dalam rangka meningkatkan kinerja guru di SD Negeri 2 Tegaljadi Mengwi tahun pelajaran 2018/2019. Dalam pelaksanaan supervisi pada siklus II ini, kepala sekolah juga menanyakan kepada anak didik dan wali murid tentang kondisi belajar yang ada di kelas masing-masing, selain itu kepala sekolah juga selalu berupaya untuk memberikan dukungan baik fisik maupun mental terhadap semua guru maupun peserta didik dalam meningkatkan prestasi

belajar peserta didik. Kepala sekolah selalu memberikan kesempatan kepada para guru untuk menyampaikan aspirasi atau pendapatnya dalam upaya mengembangkan proses

belajar di sekolah. Dengan adanya kegiatan supervisi pada siklus II ini, maka dapat diketahui hasil penilaian terhadap kinerja guru di SD Negeri 2 Tegaljadi. Adapun hasil penilaian kinerja guru pada siklus II dalam penelitian ini secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Penilaian Kinerja Guru pada Siklus II

No.	Kategori Penilaian	Jumlah	%	Rata-rata
1.	Baik	10	100	
2.	Cukup Baik	0	0	80
3.	Kurang Baik	0	0	Baik
Jumlah		10	100	

Sumber: Data primer yang diolah.

Berdasarkan penilaian kinerja guru pada siklus II dapat diketahui bahwa guru yang mempunyai penilaian motivasi yang baik terdapat 10 guru atau 100% dari total guru yang diamati dalam penelitian ini. Selain itu dapat diketahui bahwa rata-rata penilaian motivasi guru pada siklus II menunjukkan nilai 80 atau masuk dalam kategori baik. Dengan demikian dapat diketahui bahwa kinerja guru yang ada di SD Negeri 2 Tegaljadi Tahun pelajaran 2018/2019 pelaksanaan supervisi kepala sekolah yang dilakukan secara lebih terstruktur terbukti dapat meningkatkan motivasi guru di SD Negeri 2 Tegaljadi

Tahun pelajaran 2018/2019. Dengan hasil penelitian ini terbukti bahwa pelaksanaan supervisi kepala sekolah dapat meningkatkan kinerja guru, kondisi ini dapat dilihat dari penilaian rata-rata kinerja guru semula pada kondisi siklus I menunjukkan rata-rata penilaian yang cukup baik meningkat menjadi baik dan yang semula mempunyai rata-rata penilaian 6,74 meningkat menjadi 80.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian tindakan sekolah yang terkait dengan upaya meningkatkan kinerja guru melalui pelaksanaan supervisi kepala sekolah yang ada di SD Negeri 2 Tegaljadi Tahun Pelajaran 2018/2019 ini, maka dapat ditarik pembahasan bahwa pelaksanaan supervisi kepala sekolah yang ada di SD Negeri 2 Tegaljadi selama ini belum dapat dilaksanakan secara efektif. Namun setelah pelaksanaan tindakan ini membuktikan bahwa pelaksanaan supervisi kepala sekolah mampu memberikan kontribusi yang positif terhadap peningkatan kinerja guru yang ada di SD Negeri 2 Tegaljadi Tahun pelajaran 2018/2019.

Dari hasil penelitian ini terbukti bahwa pelaksanaan supervisi kepala sekolah yang dilakukan secara efektif akan dapat meningkatkan kinerja guru yang ada di SD Negeri 2 Tegaljadi Tahun 2018/2019. Hal ini terbukti dari adanya peningkatan penilaian kinerja guru pada saat pra siklus, siklus I dan

siklus II. Adapun peningkatan motivasi kerja guru yang ada di SD Negeri 2 Tegalgaji Tahun Pelajaran 2018/2019, dengan adanya supervisi kepala sekolah secara rinci dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Pelaksanaan supervisi kepala sekolah dalam penelitian ini juga terbukti mampu meningkatkan kinerja guru SD Negeri 2 Tegalgaji Tahun Pelajaran 2018/2019. Hal ini dapat terlihat dari adanya peningkatan yang signifikan terhadap kinerja guru dengan adanya pelaksanaan supervisi kepala sekolah di SD Negeri 2 Tegalgaji Tahun pelajaran 2018/2019. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan supervisi kepala sekolah terbukti dapat meningkatkan kinerja guru. Untuk itu pelaksanaan supervisi kepala sekolah dapat selalu dilaksanakan dalam rangka mempertahankan sekaligus meningkatkan motivasi dan kinerja guru. Dalam pelaksanaan supervisi kepala sekolah tentu saja perlu dilakukan perencanaan yang terstruktur dan dilaksanakan secara sistematis agar mampu menghasilkan proses supervisi yang baik. Dengan adanya pelaksanaan supervisi yang baik diharapkan akan dapat

meningkatkan kinerja guru guna mendukung pencapaian tujuan pembelajaran yang lebih baik khususnya di SD Negeri 2 Tegalgaji dan di Sekolah Dasar lainnya pada umumnya.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1) Pelaksanaan supervisi kelas dapat dilaksanakan secara efektif di SD Negeri 2 Tegalgaji Tahun pelajaran 2018/2019. 2) Pelaksanaan supervisi kelas terbukti dapat meningkatkan kinerja guru di SD Negeri 2 Tegalgaji Tahun Pelajaran 2018/2019 terlihat dari peningkatan nilai supervise pada kinerja guru dari siklus I terdapat 9 orang guru dengan nilai baik dan 1 orang guru dengan nilai cukup dengan rata-rata nilai 6,69 dan prosentase 90%, pada siklus II terdapat semua guru dengan nilai baik dengan rata-rata 80, dan prosentase mencapai 100%

Saran

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini, maka saran yang dapat direkomendasikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Pelaksanaan supervisi kelas dapat selalu dilaksanakan dalam rangka meningkatkan motivasi dan kinerja guru. 2) Supervisi kelas hendaknya dilaksanakan dengan perencanaan yang baik sehingga pelaksanaan supervisi kelas tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif dan mampu mencapai tujuan supervisi yang telah

direncanakan. 3) Perlunya dukungan akan kesadaran guru dalam melaksanakan perannya sebagai pusat pengendalian kualitas pembelajaran di kelas yang dapat dilaksanakan dengan pelaksanaan supervisi yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, 2007. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Damayanti. S. 2006. *Profesionalisme Kepemimpinan Kepala Sekolah*, <http://www.njouba.com/seach.do>
- Djmarah, Syaiful Bahri. 2002. *Psikologi Belajar*. Jakarta: Asdi Maliastya
- G, AR. Tilaar, 2000:104, *Mutu Pendidikan*, Yogyakarta: Aditya Media.
- Hamaik, Oemar. 2002. *Kurikulum dan Pembelajaran*, Jakarta: Bumi Aksara
- Hasibuan, H. Malayu, 2002, *Manajemen Sumber daya Manusia*, Edisi Revisi, Kedua, Yogyakarta. BPFE UGM
- Henry Simamora (2001:327), *Manajemen Sumber Daya Manusia*, penerbit: STIE YKPN Yogyakarta.
- Ibrahim Bafadal, 2004, *Supervisi Pendidikan*, Yogyakarta: Aditya Media
- Handoko Hani, 2003, *Manajemen Edisi 2* Yogyakarta: BPFE UGM
- I G.A.K Wardani, dkk. 2007. *Pemantapan Kurikulum dan Pembelajaran*, Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka.
- Ngalim Purwanto, 2004:32, *Adminsitasi dan Supervisi Pendidikan*, Remaja Rosdakarya: Surabaya.

Made Pidarta, 2002:380, *Manajemen pendidikan Indonesia*, Yogyakarta, BPFE UGM

Riduwan. 2005. *Metode & Teknik Menyusun Tesis*. Bandung: CV Alfabeta

Pandji Anoraga, 2005:35, *Motivasi kerja guru*, Remaja Rosdakarya: Surabaya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam pasal 39 (1) dan (2)